

Nanocapsule	Hydrodynamic diameter (nm)	PDI	Z-Potential
CS-NCs	103.3	0.214	+21.19
CS-NCs-Tri	180.2	0.235	-23.81
Fluorescent CS-NCs	194.5	0.259	+29.9
Fluorescent CS-NCs-tri	182.1	0.233	-36.09